

6. *Leont'ev K.N.* Vostok, Rossiya i slavyanstvo: V 2 t. M., 1885—1986.
7. *Leont'ev K.N.* Izbrannye pis'ma 1854—1891. SPb., 1993.
8. *Murav'ev V.N.* Soch.: V 2 kn. Kn. 1. M., 2012.
9. *Suimenko E.I.* Kapitalizm v nashem dome. Vzglyad skvoz' prizmu teorii i social'noj empirii. Kiev, 2007.
10. *Florenskij P.A.* Soch.: V 4 t. T. 2. M., 1996.
11. *Frank S.L.* Russkoe mirovozzrenie. SPb., 1996

А.И. БОБКОВ

**Социально-феноменологический конструктивизм
и философия археоавангарда в исследовании
этнорелигиозной идентичности человека***

Аннотация. Статья посвящена анализу феномена этнорелигиозной идентичности в контексте двух философских парадигм: социально-феноменологического конструктивизма и сингулярной философии археоавангарда. Автор при помощи генеалогического метода предлагает дифференциацию феноменов этнорелигиозной идентичности и квазиэтнорелигиозной идентичности. Если первая выводит человека от идентичности к этнокультурному самосознанию, то вторая — к господству этнорелигиозного террористического конструкта этноархаического свойства. В связи с этим человек, обладающий в археоавангардном дискурсе направленностью на самоопределение сущности человека, может четко отличить вторичный характер этноархаического конструкта квазиэтнорелигиозной идентичности. Этот конструкт необходим для господства в философии проблемы сущего над проблемой сущности человека. Это господство необходимо для того, чтобы алгоритмизированное сознание не пришло к творению идентичности через этнорелигиозное самосознание. «Тело-без-органов» в таком положении не должно выходить из состояния придатка

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бобков А.И. Социально-феноменологический конструктивизм и философия археоавангарда в исследовании этнорелигиозной идентичности человека // Философия хозяйства. 2025. № 5. С. 222—239. DOI:

социальной мегамашины в состоянии интегрированной индивидуальности. Бессубъектная социальность в таком случае всегда обозначает тупиковый путь человека в лабиринте идентичностей. Философия археоавангарда допускает возврат назад через преодоление алгоритмизированной мыслительной деятельности путем перехода от вещей, безмолвствующих под «священной завесой» науки, к вещам, отсылающим к трансцендентному состоянию этнорелигиозной идентичности как повторению того же самого. Того же самого — как поиска человека в качестве первого и «последнего» Бога, творящего бытие через вещи-символы, а не вещи-объекты. Отсюда иное понимание прорыва нуминозного, которое ужасает тем, что вещи, ранее казавшиеся не имеющими отношения к самосознанию человека, указывают на его сущность. Обнаружение этнорелигиозной субъектности сразу обозначает этноархаический конструкт этнорелигиозной идентичности в качестве симулякра субъектности в объективированной массовой социальной реальности.

Ключевые слова: археоавангард, идентичность, самосознание, вещь, народ, масса, наука, религия, человек, этнорелигиозный терроризм, этнорелигиозная идентичность, сингулярная философия.

Abstract. This article is dedicated to the analysis of the phenomenon of ethno-religious identity in the context of two philosophical paradigms: social-phenomenological constructivism and singular philosophy of archaeoavangarde. The author, using the genealogical method, proposes a differentiation of the phenomena of ethno-religious identity and quasi-ethno-religious identity. While the former leads a person from identity to ethno-cultural self-consciousness, the latter leads to the domination of ethno-religious terrorist construct of ethno-archaic nature. In this regard, a person with a focus on the self-determination of the essence of man in archaeoangelical discourse can clearly distinguish the secondary nature of the ethnoarchaic construct of quasi-ethno-religious identity. This construct is necessary for the domination in philosophy of the problem of being over the problem of the essence of man. This domination is necessary so that algorithmic consciousness does not come to the creation of identity through ethno-religious self-consciousness. «The-body-without-organs» in this position should not go from being an appendage of the social megamachine to a state of integrated individuality. Subject less sociality in such

a case always denotes the dead-end path of man in the labyrinth of identities. Archaeoavangarde philosophy allows a return through the overcoming of algorithmic thought activity by moving from things silent under the «sacred veil» of science to things that refer to the transcendent state of ethno-religious identity, as a repetition of the same thing. The same as the search for man as the first and last God creating being through things-symbols, not things-objects. Hence, a different understanding of the breakthrough of the numinous, which is terrifying in that things that previously seemed irrelevant to human self-consciousness point to its essence. The discovery of ethno-religious subjectivity immediately designates the ethnoarchaic construct of ethno-religious identity as a simulacrum of subjectivity in an objectified mass social reality.

Keywords: archaeoavangarde, identity, self-consciousness, thing, people, mass, science, religion, person, ethnoreligious terrorism, ethnoreligious identity, singular philosophy.

УДК 130.1.
ББК 87.6

Проблема соотношения понятий этнорелигиозной идентичности и этнорелигиозного самосознания во многом решается сегодня в свете двух философских парадигм. В свете парадигмы археоавангарда, где идентичность является производной от подмены проблемы человека проблемой сущего, и парадигмы социально-конструктивисткой феноменологии, где именно идентичность сменяет этническое самосознание в силу отсутствия в нем метафорических социальных субъектов. Здесь социальное сущее полагается вмещающим человека тогда, когда все его грезы о самосознающем этнорелигиозном субъекте психологического свойства подчиняются суровой логике конструируемой социальной реальности. Как отмечал П. Бергер, «особые исторические социальные структуры порождают *типы* идентичности, которые опознаются в индивидуальных случаях» [2, 280]. Отсюда следует, что проблема этнорелигиозной идентичности антиномична. Как и всякая проблема антропологии, она может быть сведена к установлению сущности этнорелигиозной идентичности или его этнорелигиозного самосознания. Неслучайно феноменологической конструктивист П. Бергер заметил эту антиномию, обо-

значив ее в следующем высказывании: «Общества обладают историями, в процессе которых возникают специфические идентичности; но эти истории, однако, творятся людьми, наделенными специфическими идентичностями» [2, 279—280].

Следует отметить, что если брать эти понятия в рамках философских культур, то русской дореволюционной и советской философским культурам ближе самосознание, а западной — идентичность. Если же обращаться к современному российскому философскому дискурсу, то различают сторонников самосознания и идентичности. Как отмечает В.С. Малахов, причина такого различия терминов связана с тем, что «притягательность понятия “идентичность” связана с тем, что оно позволяет избежать нежелательных ассоциаций с “философией сознания” и в то же время не отдавать соответствующую проблематику на откуп психоанализу. Вводя термин “идентичность”, мы можем тематизировать нерелексивные, ускользающие от контроля “самосознания” содержания и вместе с тем не прибегать к зарезервированным психоанализом понятиям “подсознание” и “бессознательное”» [8].

Прописывать идентичность в социальном дискурсе следует иначе, нежели в индивидуально-психологическом, констатирует В.С. Малахов. Однако в идентичности подобного рода есть упущение в том, что она в данном случае наиболее хорошо укладывается в дискурс алгоритмизации сознания современного человека, но совсем не укладывается в ее связь с теми метафорами, которые в идентичности запускают процесс ее деполитизации. Именно процесс преобладания политического контекста в идентичности делает ее понимание столь проблематичным.

В самосознании человек видит то, что в идентичности он не видит, а именно возможности воздействия мира трансцендентного, воображаемого или виртуального, на мир реальный, возможно, это и есть всеединство. Да, метафора как основа самосознания не является вещью, и приписывание ей вещиности есть гипостазирование. Однако уход от метафоры делает творение социальной идентичности делом экспертного сообщества, а не любого человека, ищущего ее в себе и вне себя. Ищущего, но не творящего ее, как в прошлом.

Сконструированная идентичность — как единственная — подменяет ее связь с вопросом о сущности человека, вопросом о существе без человека в философии. Возвращения того же самого в данном

случае не предусмотрено. Отсюда и возникающее с ней «неудобство». В замене этой ярко выражается то, что человек прошлого не должен быть тождественен человеку настоящего и уж тем более человеку будущего. Философский дискурс в данном случае, как и религиозный, подчиняется дискурсу научному, а через него — идеологическому. Новый человек стремится туда, где еще не открыто человеческое как научный факт, независимый от сознания. Это стремление вводит его туда, где идентичность уже уничтожила самосознание тем, что религиозные вещи-символы наличия самосознания уже безмолвствуют. Перестав быть творцом новых ценностей, человек эпохи алгоритма стал искать возможность парения над лабиринтом идентичностей как тупиков самосознания вместо разрушения или трансгрессивного преодоления тех границ-запретов, которые превратили вопрос об идентичности в лабиринт с бесконечными тупиками. Причина этого явления К.А. Свасьяном определяется так: «Лабиринт — человек в тупике идентичностей: сознание, попавшее в голову, как в ловушку, и тщетно ищущее выхода в мир, который оно никогда не найдет, пока не вспомнит, что вошло в голову из мира и — как мир» [13, 6].

Наука, коснувшись традиционных социальных идентичностей, сделала с ними то, что называется непричастностью человека к ним. Она сделала их смертоносными. Ведь трудно сегодня представить в мире науки двойственное отношение к мышлению в ее прошлом. Если в естественнонаучном познании мышление объективировало всех и вся, то в социально-гуманитарном познании мышление субъективировало все социальные явления в силу того, что коллективные представления тогда еще не были полностью разъяты, «как труп». Это отмечает В.С. Малахов, резюмируя, что субъективация социального как процесс обретения понимания коллективной субъектности не есть продуктивное мышление вообще. Возродить метафоры и субстанционально-субъектное понимание идентичности после того, что им обозначено как заблуждение психологизмами социального, не хочется. Отсутствие такого желания кроется в суждении В.С. Малахова о том, что «...в духе “психологии народов”, особенно популярной в эпоху между двумя мировыми войнами, наши специалисты по идентичности мыслят последнюю как субстрат, субстанцию или, если угодно, как “субстанцию, которая есть еще и субъект”.

Как во времена Вильгельма Вундта, “национальная” и “этнокультурная” идентичность (тогда ее называли “национальным характером”, а еще раньше — “душой народа”) выступает в качестве *квазиестественного образования*. В ее онтологическом статусе сомневаются столь же мало, как мало Бердяев сомневался в реальном существовании “души России”» [8].

Однако вмещает ли идентичность без самосознания человека? Идентичность без самосознания шумна, потому что шумят созданные наукой массы. У масс нет самосознания, они суть объекты, поэтому они не хотят молчать, но и говорить внятно они тоже не могут. У них какие-то доселе не виданные чувства. Как отмечает С. Московичи, «именно поэтому в цивилизациях, где толпы играют ведущую роль, человек утрачивает смысл существования так же, как и чувство “Я”. Он ощущает себя чуждым в скоплении других людей, с которыми он вступает лишь в механические и безличные отношения. Отсюда и неуверенность, и тревога у каждого человека, чувствующего себя игрушкой враждебных и неведомых сил» [9, 8].

Объективированная сегодняшними социальными науками социальная реальность уже не вмещает человека как самобытно мыслящего творца, но видит в нем «тело-без-органов». В данном случае этот термин определяет человека не как трансцендентное существо, а как придаток капиталистической социальной мегамашины. Почему данный концепт Ж. Делеза наиболее подходит в контексте рассматриваемой нами проблемы, потому что в этом состоянии оно направлено против нашего самосознания, как «...нашего Я-чувства (чувства психосоматической и осознаваемой идентичности)» [10, 29].

Именно здесь в самом деле происходит иллюзорное освобождение от органичности этнокультурного единства, якобы принуждающего к тому, чтобы телесность с органами делала нас несвободными. Этнокультурная идентичность действительно помогает понять единство тела с органом и с телом без органов, но не в их противопоставлении. Там тело-без-органов несколько иное. Оно трансцендентное воплощение вечности через продолжение человеческого рода, как продолжение рода в народе, а не в определенной массовой общности, собранной в угоду очередной формуле всеобщего счастья. В археоавангарде этот процесс понимается как осознание, что из того факта, «что ты есть в один момент времени, никак не следует, что ты

будешь и в другой момент времени. Значит, должна быть сила, поддерживающая непрерывное существование человека. Сама эта непрерывность понимается в виде цепочки порождающих актов» [5].

Тело-без-органов может быть и утверждением коллективного субъекта, если тот полагается виртуальным, а не реальным. Реальная масса в социальной реальности, созданной для нее, принуждает физически, телесно. В ней несвобода социального принуждения кажется наиболее ярким выражением социальных фактов как вещей. Вещей, не ведущих к причастности к состоянию сакральному. Сакральное здесь уже не может быть тем, чем оно было, а именно порождающим самость без Я, а потом «Я с самостью», но не «Я без самости». По всей видимости, цель философии археоавангарда заключается в том, что «Я без самости» алгоритмизированного рационального человека не может ввести в состояние, когда «Богом, то есть чисто божественным (сакральным) существом, является дух, не подчиненный реальности какого-либо смертного тела. Человек, поскольку он сам есть дух, тоже божествен (сакрален), но не суверенно божествен, так как он реален» [1, 65].

Социальное бессубъектно, оно вещественно иначе, его субъектность скрыта научной завесой, выросшей во многом из теологической священной завесы. Общество есть сущее, которое уже не создает человека и не создается им. Социальные факты как определенные наукой вещи уже безмолвствуют. Но безмолвствуют уже не так, как безмолвовали социальные факты до своей объективации. Те безмолвовали о вложенном в них самосознании сущности человека. Изъяв самосознание, мы полностью изъяли вопрос о целостности человека. Традиционное представление о человеке, как и представление о человеке в эпоху Модерна, объединяется с постмодернистским человеком в алгоритмичное целое. Если кто-то не хочет объединяться, то он получает идентичность ужасную. Его метафорическое сознание не воспринимается как акт мышления, поскольку направлено на утверждение бытия иллюзорного иррационального. Оно не боится культурного взрыва, но само оно не хочет механически взрывать массу, поскольку знает, что механически, а не культурно взорванная масса порождает еще более агрессивную массу. Этнорелигиозная идентичность, уводящая прочь от механических взрывов квазиэтнорелигиозного терроризма, делает это путем тех взрывов человечности, которые были зафиксированы в прошлом и на

сегодня дискредитированы как раз наукой, определяемой П. Фейрабендом в качестве «...самой скучной и самой нетерпимой из всех религий» [12, 6].

Идентичности без самосознания уже не дают слова. Она, когда говорит, отсылает к вещам до их соприкосновения с бесцеремонной наукой. Эти вещи настолько обозначают очевидность отсутствия мышления там, где наука его утверждает. Отсюда очевидна борьба за то, чтобы не происходило возвращения того же самого. Первобытное мышление должно перестать быть мышлением в силу того, что там не было научной картины мира, но была создана этнокультурная субъектность. При этом ее оценка как не вмещающая человека обозначается как объективная.

Лозунг Э. Гуссерля «Назад к вещам» в случае с этнокультурной идентичностью приведет нас к тому, что встречи с этнокультурной субъектностью в нетронутым массой состоянии не произойдет. Как отметил М. Хайдеггер, вещь стала не хранить след человеческого мышления. Поэтому и с бессубъектной идентичностью можно поступать, как с сущим без человека, но созданным им в состоянии воображения вместо мышления. Исток мышления в сущем, а не в человеке, утверждает научная картина мира. Дошедший до этого М. Хайдеггер ощутил состояние бесчеловечной идентичности, но не захотел вернуться к человеку. Причина этого невозврата в том, что попытка выйти из наукоцентризма цивилизации в мир мистического воображения вещей, или выход к иной сущности техники, обернулась для М. Хайдеггера потерянными разумом немецкого народа. Подпаданием его под влияние как раз того, что губит человека еще больше, — под влияние расового национализма. Большого зла сконструированной этноархаики невозможно было бы и представить.

Вещи научно-технического мира отсылают к немыслящей идентичности дезинтегрированного, отчужденного от культуры характера. Цивилизация здесь вновь потребовала жертвы неприкосновенностью смысла вещи, хранимого культурой. Путем взрыва. Взрыва энергии самоуничтожения человека. Именно в его определении окончания культуры и таится возможность забыть об этнокультурной идентичности в ее этнорелигиозной синергии вообще — как взорванной и завешенной цивилизационным покрывалом. Очевидность этого акта можно наблюдать, если подозревать то, что в выска-

звании о сущности цивилизации у О. Шпенглера это взрыв и зашивание обозначены наиболее точно. Согласно О. Шпенглеру, «Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния, на которые способен более высокий тип людей... Они — конец, без права обжалования, но они же в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью» [15, 163—164].

Философия сущего полагает это цивилизационное состояние сознания человека непреодолимым, а археоавангард предполагает его преодоление при помощи культурного взрыва как процесса. В данном случае культурный взрыв — это «самоактуализация самости без Я», когда «Человеку всякий раз заново необходимо определять в себе что-то человеческое» [5].

Вот как выглядит картина мира тогда, когда через взрыв вещи наука утвердила господство сущего в бытии без человека, по М. Хайдеггеру: «Сущность вещи никогда не выходит на первый план, т. е. ей не дают возможности высказать себя. Причина, по которой такая аннигиляция столь сверхъестественна, заключается в том, что она несет в себе двойное заблуждение: с одной стороны, мнение, что наука превыше всего остального, что наука, опережая весь остальной опыт, истинна в своей реальности, а с другой стороны, видимость того, что вещи без ущерба от научного исследования действительно могли бы остаться теми же вещами, что предполагает, что они вообще когда-либо были вещами с высказанной сущностью» (перевод мой. — *А.Б.*) [16, 172].

Если в этом случае происходит потеря самобытного мышления, то исток этого процесса для М. Хайдеггера таится в том, в чем никто не хотел его видеть до этого. Вещь стала не вмещать желания творческого переосмысления, а стала истоком алгоритмизированного подражания: «...Это произошло и происходит настолько существенно, что вещи не только больше не признаются как вещи, но что вещи вообще никогда не могли предстать перед мыслью как вещи», — отмечал М. Хайдеггер (перевод мой. — *А.Б.*) [16, 172].

Вещь больше не отсылает к тому, что следует называть этно-религиозным состоянием самосознания себя интегрированной индивидуальностью. Она перестает восприниматься как символ этого. Именно в этом и заключается утрата вещью способности вернуть идентичности ее этнорелигиозный смысл как единственный и изначальный. Идентичность может быть обретена через возвращение к

вещам лишь тогда, когда мы, согласно М. Хайдеггеру, совершим шаг назад, шаг в прошлое, «от мысли, только представляющей и объясняющей к мысли памятливей» (перевод мой. — А.Б.) [16, 172.].

Памятливая мысль от мысли объясняющей в контексте этно-религиозной идентичности отличается тем, что человек идет не по своим следам, а по следам предка. Предка, прекрасно осознававшего то, что кроме этнорелигиозной идентичности в мире других идентичностей нет, а если есть, то они ненастоящие. Поэтому археоавангард и утверждает смысл обретения идентичности там, где осознается тот факт, что «человек, который идет к себе по своим следам, никогда не придет к себе. В ситуации безнадежности пространством идентификации становится тавтология. Я есть Я. Я удостоверяет себя в своем существовании удвоением самого себя» [5].

Такое изменение ведет к тому, что все духовные основы социального бытия и бытия человека, а именно: философия, религия и мифология — могут быть восприняты как основы открытия трансцендентного смысла этнорелигиозной идентичности. Это вызывает опасения в силу того, что сегодня социальная реальность и человеческое в человеке должно быть сконструировано под присмотром науки и не иначе как объект. Объект как брошенный перед тобой в качестве отсылки к уже состоявшемуся воздействию науки на вещь. Как отмечает Ю.А. Кимелев, «процесс сознательного конструирования собственной идентичности, сопряженный с постоянным мониторингом своего действия, причем с опорой на элементы экспертного знания, в том числе социально-научного, — вот суть теоретических воззрений на характер формирования индивидуальной идентичности в современных западных обществах» [6, 86].

Конечно, нас могут обвинить в том, что ценность научно-технического прогресса подрывается тем, что мы хотим вновь поставить знак равнозначности для мышления между научной, религиозной, мифологической и философской картинами мира. Более того, нас могут обвинить в том, что эта равнозначность ведет к тому, что разорванное научным взрывом их соединение нами будет осуществлено вновь, и это дегуманизация мира еще большая. Однако мы можем возразить на это, что сама наукообразная философия проводит такое совмещение, но лишь для того, чтобы еще больше показать взрывоопасность такого совмещения. По сути, человека отвращают от ар-

хеоавангарда, демонстрируя ему вместо этого этноархаику, где существо выше человека, а социальная субъектность таится в том, чтобы никогда подражательный бриколаж не был воспринят как искажение изначальных коллективных представлений. Предок не может быть ближе к мышлению, чем современник или потомок. И к человеческому он тоже не может быть ближе.

Сегодня все больше и больше массовое сознание убеждает в том, что предикат «этнорелигиозный» тесно связан с феноменом терроризма. Например, в поисковой системе сайта «Google Академия» на произвольно взятой странице из десяти наименований научных работ восемь так или иначе отражают концепт «этнорелигиозный терроризм», один — актуализацию феномена народной педагогики и один — проблему этнокультурной идентичности. Отсюда закономерны вопросы: «Почему так произошло? Какова причина столь мощного убеждения людей в том, что любая этнорелигиозная идентичность есть идентичность террористическая? И возможно ли утверждать, что решение проблемы этнорелигиозной идентичности таится только в тупике терроризма?».

Возможно, концепт Амина Маалуфа «смертоносная идентичность» настолько распространен, что кажется, что вопрос об идентичности только так и решается. Однако Маалуф всего лишь успешный араб во Франции, где тысячи его соплеменников лишаются возможности нормального существования в силу того, что имеют иной образ человека. Человека, которому нет места в пространстве массы в силу того, что человек массы, он же цифровой человек алгоритма, не является человеком воображающим. Маалуф сумел вписаться в новый мир тем, что стал презирать все, что связано с его арабским, сконструированным не им прошлым, как и герой Хан новорусского романа В. Пелевина, утверждающий в письме, что «прошлое — это локомотив, который тянет за собой будущее. Бывает, что это прошлое вдобавок чужое. Ты едешь спиной вперед и видишь только то, что уже исчезло. А чтобы сойти с поезда, нужен билет. Ты держишь его в руках, но кому ты его предъявишь?» [11].

Этнорелигиозный терроризм есть сконструированная этноархаика, имеющая своей целью не приход к первоначалу мышления в языке коллективной субъектности. В этнорелигиозном терроризме создается сущностная характеристика идентичности в лучшем случае как неудобной, а в худшем — смертоносной. Этнорелигиозная

идентичность такого типа стремится снять с человека ответственность за свое создание, утверждая отсутствие в прошлом человечности в субъектной социальности.

В археоавангарде вопрос об этнорелигиозной идентичности действительно заключается «...не в том, имеем ли мы дело с конфликтом между архаизмом и современностью, а в том, чтобы выяснить, почему в истории народов современность иногда отвергается, почему она не всегда принимается? Почему она не всегда воспринимается как прогресс, как желанное развитие? Это важнейший вопрос в любом размышлении об идентичности, сейчас как никогда» (перевод мой. — А.Б.) [17, 60—61].

Археоавангард ведет к культурному взрыву этнорелигиозной идентичности, смертоносной для массовой культуры. К взрыву идентичности, уводящей прочь от телесного комфорта масс, к неудобству ухода от самосознания. Здесь взрыв определяется через концепцию Ю.М. Лотмана, полагавшего, что «взрыв как явление физики, лишь метафорически переносимое на другие процессы, отождествился для современного человека с идеями разрушения и сделался символом деструктивности. Но если бы в основе наших представлений сегодняшнего дня лежали такие ассоциации, как эпохи великих открытий, Ренессанс или вообще искусство, то понятие взрыва напоминало бы нам скорее такие явления, как рождение нового живого существа или любое другое творческое преобразование структуры жизни» [7, 22].

В философии археоавангарда проблема идентичности человека является центральной по двум причинам. Первая — в том, что человек отождествляет себя либо с самостью без Я, либо с Я без самости. Вторая причина, делающая эту проблему центральной, заключается в том, что человек постоянно выбирает себя как вещь среди вещей или как некое трансцендентное существо, отторгающее свое вещное состояние тела без органов или тела, утратившего самосознание. Без самосознания человек полагает себя пустым, не оставляющим следа в мире феноменом. Поэтому ему необходимо сознавать себя самому. Самосознание в философии археоавангарда приводит человека к картине мира, где он стоит в *центре*, а вокруг него сущее как несущественное скопление вещей, пытающихся сдвинуть его из этого центра на периферию. Вещи эти произведены человеком, как и

картины мира, где ее попросту нет или он процесс, помогающий этим картинам сущего уничтожать его.

Если в философии сущего человек списывает все уничтожающее в нем человека на состояние животного, смысл бытия которого ему вроде бы ясен, то в философии археоавангарда такого списывания быть не может, ибо человеку неведомы ни сущность животного, ни сущность Бога, ни сущность его самого. Обращение к первоначалам ему ничего не дает в силу того, что он обращается в метафизике к началам сущего, к вещам, а не к синергии. Когда же он начинает обращаться к первоначалу сознания человеком, сознание начинает переписывать историю бытия, уводя его прочь от состояния придатка машины, орудия или оружия. Он в философии археоавангарда творец, но не царь. Творец, которому удалось свою творческую энергию закрепить, остановить свое перемещение из центра мира и переместить вещи туда, где они не мешают нормальной идентичности для жизни, а не для существования. И если в археоавангарде наступает безмолвие, то это значит что ничто как пустота преодолено, и его не надо прятать от себя священной завесой. Это ничто творит нечто синергично, а сущее находится в его власти, а не наоборот.

Вся проблема заключается в том, что ничто, которое ничтожит, есть созданное человеком от страха, но это не Бог. Ничто, способное творить человека из ничего, и есть то, что пытаются отрицать сторонники метафизики сущего. Именно в этом ключе они стремятся умертвить это ничто, назвав его ужасающей пустотой. Пустотой без человека. Пустотой, лишаящей его состояния свободы, понимаемой ими как владение вещами при помощи завешивания этой пустоты или заполнения ее ими. Мистический страх в нуминозном есть страх того, что сущее есть ничтожащее. Именно этот страх многоголосен, красноречив и реален, без иллюзий. Иллюзия без иллюзии. Именно так определяется смысл сакрального в рамках сущего.

Философия археоавангарда выступает с позиции того, что сущность человека была выброшена на свалку истории вместе с его традиционными типами идентичности. Типами, полагавшими, что человеком можно оставаться только с людьми, а не самому по себе, когда люди суть объекты. Даже свои люди, до этого бывшие субъектами, вдруг стали объектами, угрожающими неизвестно откуда взявшейся индивидуальности. Индивидуальность происходит от иден-

тичности или, наоборот, идентичность от индивидуальности? Сначала идет воображение, в том числе и сообщества, а потом сообщество начинает проявляться реально, в нем все меньше и меньше от сообщества, воображаемого изначально в детстве. В нем нужна не та индивидуальность, которую ты вообразил в детском первобытном состоянии. С ней была воображена и первобытная идентичность, где индивидуальности и идентичности ничто не угрожает.

Книга Жана Бодрийяра, посвященная современному социальному без человека, называется «В тени молчаливого большинства». В ней идет речь о массе как объекте, симулирующем субъекта. Субъект-народ «безмолвствует», и масса тоже, но по-разному [3]. Неискушенному в этой разнице безмолвия кажется, что они тождественны, идентичны. Однако эта кажимость опасна, ибо не позволяет различить два разных бытия. Массы живут в одной картине мира, а народ — в другой, они по положению разные в мире истории. У массы история окончена, у народа она повторяется, у массы мир без мистерии, без колдовства, расколдован, у народа, наоборот, мир мистериален, таинственен, их, кажется, объединяет только то, что в них приходится искать человека. Однако вопрос: зачем? Если в мире массы он нужен как неприрученное животное, то в мире народа он нужен как последний — еще не убитый — Бог. Чтобы дискредитировать поиск человека как последнего и первого Бога, можно придумать харизматическую личность и объединить религиозных виртуозов и массовых лидеров. Между ними огромная разница, как между религией и квазирелигией, но это не в счет. Пока не вмешался археоавангард. Сомнение в том, что человек не оставляет следа, в нем решается либо подтверждением этого утверждения, либо срывом заветы со все же имеющегося следа.

В общем, чтобы стать успешным человеком в обществе алгоритма, необходимо в выборе идентичности всегда предпочитать настоящее и будущее прошлому, даже если при этом ты остаешься один, зато свободный. Но свободный ли? Индивидуализированное общество массы убеждает в том, что индивидуальность, доселе не сохраняемая ни в одной культуре, сегодня сохранена благодаря тому, что социальное действие алгоритмизировано за счет избавления от некоторых воображаемых сообществ и их якобы внеличных действий. Сегодня уже не нужно совершать традиционные аффективные или ценностно-

рациональные действия. Их возможности в творении социального зависели от того, что называется социальным принуждением, но не самим по себе, а за счет идентичности реалистского характера, когда иллюзорное выдавалось за сущее. Теперь, действуя по алгоритму в рамках предельной рациональности, ты всегда выбираешь номиналистскую идентичность, а значит, ты властен над самим собой, поскольку ты принуждаешь общество считаться с тобой как с творцом социального². Именно такая идентичность не несет смерти. Только творишь ли ты общество действительно творчески и свободно или ты это делаешь как подвластный кому-то, тому, чьей власти ты не замечаешь, однако она есть? Это власть анонимного Другого, пишущего алгоритмы для тех, кто основательно стер историческую память, полагая тем самым, что он избавился от страха и обрел свободу. Манкурт вдруг стал полноценным человеком, а традиционный человек манкуртом. Там, где человек никогда не оставлял следа, он вдруг стал оставлять след, и наоборот. Здесь возникает современная очевидность того, что человек алгоритма — это тот, кто не оставляет следа в памяти народа, но на земной поверхности расколдованного мира он наследил основательно, как и в мышлении [4, 4].

Человек алгоритма убежден, что прогресс делает его самостоятельным и свободным, а его предку вечно чего-то недостает. Поэтому нам следует в этнокультурной идентичности субъектного характера разглядеть то, что не разглядит тот, кто в ней видит только объективный этнорелигиозный терроризм. Разглядеть бунт интеллектуальной совести антропологического археоавангарда. Творец этого течения в русской философии человека Ф.И. Гиренок полагает, что освобождение от алгоритмизации есть непоследовательность. Непоследовательность прошлого по отношению к будущему. Именно она пугает нашего со-

² «Суть социологического реализма состоит в том, что за основу общественной жизни берется общество, различные социальные группы и институты. Именно они, по мнению сторонников данного направления, — истинные носители социальной реальности. Отдельные же индивиды приобретают свои социальные качества, лишь приобщаясь к этим сверхиндивидуальным образованиям. Здесь, таким образом, провозглашается безусловный примат общества как целого над индивидами. Социологический же номинализм, напротив, исходит из того, что источник и единственный субъект социальной жизни — индивид и его социальное действие» [14, 167].

временника, обозначающего ее как несвободу. Уход от этнорелигиозной идентичности нужен тому, кто хочет как можно больше обессилить творческое начало в человеке, сделать его придатком искусственного интеллекта в силу того, что иначе в археовангардном дискурсе научно-технический прогресс будет определен как уничтожение человеческого в человеке.

Подведем некоторые итоги. Почему идентичность становится либо смертоносной, либо некомфортной? Причина зачастую обозначается тем, что человек, строящий свою идентичность глубинно, археологически не может не обнаружить в ней неких заблуждений и довериться им так, что он прячет от себя смысл событий настоящего и понимание будущего. Вся суть происходящего с идентичностью строится на том, что прошлое дает идентичность, социальную, внеличностную, религиозно окрашенную общности. Общности, вызывающей желание интегрироваться с ней. При этом многим кажется, что эта интеграция несет смерть индивидуальности, связанную с тем, что, растворяясь в социуме, человек не может обрести свою идентичность. В идентичности, связанной с прошлым, сущности человека найдено не было, поскольку там не было субъекта и индивидуальности вообще. Там не было жизни для личности, а значит, не было творчества.

Литература

1. *Батай Ж.* «Проклятая часть»: Сакральная социология. М: Ладомир, 2006. 742 с.
2. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.
3. *Бодрийяр Ж.* В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 95 с.
4. *Гиренок Ф.И.* Введение в сингулярную философию. М.: Проспект, 2021. 304 с.
5. *Гиренок Ф.И.* Философский манифест археовангарда: URL: <http://fege.narod.ru/librarium/gman.htm> (дата обращения: 09.06.2025).
6. *Кимелев Ю.А.* «Субъект» и «субъективность» в современной западной социальной философии: Научно-аналитический обзор М.: РАН, ИНИОН, 2006. 95 с.

7. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис; издат. группа «Прогресс», 1992. 272 с.
8. Малахов В.С. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. 1998. № 2: URL: <http://www.igpi.ru/info/people/friends/malakhov/articles/1132596923.html> (дата обращения: 9.06.2025).
9. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.: Академический проект, 2020. 396 с.
10. Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. IV. М.: Мысль, 2010. 736 с.
11. Пелевин В. Желтая стрела: URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1993/7/zheltaya-strela.html (дата обращения: 09.06.2025).
12. Перцев А.В. Жизненная стратегия толерантности, проблема становления в России и на Западе. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 254 с.
13. Свасьян К.А. Человек в лабиринте идентичностей. М.: Evidentis, 2009. 187 с.
14. Фетисов В.Я. Социология в поисках идентичности // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. № 2. С. 166—180.
15. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М.: Мысль, 1993. 663 с.
16. Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. Hrsg. F.-W. Von Herrmann, 2000. Vol. XVIII. 298 s.
17. Maalouf A. *Les Identités meurtrières*. Paris: Grasset, 1998. 189 p.

References

1. Bataj ZH. «Proklyataya chast'»: Sakral'naya sociologiya. M: Ladamir, 2006. 742 s.
2. Berger P., Lukman T. Social'noe konstruirovaniye real'nosti. Traktat po sociologii znaniya. M.: Medium, 1995. 323 s.
3. Bodriyar ZH. V teni molchalivogo bol'shinstva, ili Konec social'nogo. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2000. 95 s.
4. Girenok F.I. Vvedenie v singulyarnuyu filosofiyu. M.: Prospekt, 2021. 304 s.
5. Girenok F.I. Filosofskij manifest arheoavangarda: URL: <http://fege.narod.ru/librarium/gman.htm> (data obrashcheniya: 09.06.2025).

6. *Kimelev YU.A.* «Sub"ekt» i «sub"ektivnost'» v sovremennoj zapadnoj social'noj filosofii: Nauchno-analiticheskij obzor M.: RAN, INION, 2006. 95 s.
7. *Lotman YU.M.* Kul'tura i vzryv. M.: Gnozis; izdat. gruppa «Progress», 1992. 272 s.
8. *Malahov V.S.* Neudobstva s identichnost'yu // Voprosy filosofii. 1998. № 2: URL: <http://www.igpi.ru/info/people/friends/malahov/articles/1132596923.html> (data obrashcheniya: 9.06.2025).
9. *Moskovichi C.* Vek tolpa. Istoricheskij traktat po psihologii mass. M.: Akademicheskij proekt, 2020. 396 s.
10. Novaya filosofskaya enciklopediya: V 4 t. T. IV. M.: Mysl', 2010. 736 s.
11. *Pelevin V.* Zheltaya strela: URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1993/7/zheltaya-strela.html (data obrashcheniya: 09.06.2025).
12. *Percev A.V.* Zhiznennaya strategiya tolerantnosti, problema stanovleniya v Rossii i na Zapade. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2002. 254 s.
13. *Svas'yan K.A.* Chelovek v labirinte identichnostej. M.: Evidentis, 2009. 187 s.
14. *Fetisov V.YA.* Sociologiya v poiskah identichnosti // Zhurnal sociologii i social'noj antropologii. 1999. № 2. S. 166—180.
15. *Shpengler O.* Zakat Evropy. Ocherki morfologii mirovoj istorii. M.: Mysl', 1993. 663 s.